

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

¹Жаримова Шоира Бахтияровна, ²Ким Анастасия Евгеньевна

¹преподаватель Кокандского государственного педагогического института, ²студентка факультета Дошкольное образование Кокандского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11205100>

***Аннотация.** В духовно-нравственном воспитании общества, в частности молодежи, большую роль играет образование. В данной статье рассматриваются некоторые вопросы использования современных методов в дошкольном образовании.*

***Ключевые слова:** система образования Узбекистана, современные методы, использование интерактивных методов, молодое поколение.*

***Abstract.** This article reveals the role of the history of Uzbekistan as a tool for the spiritual and moral education of children. Education plays an important role in the spiritual and moral education of society, in particular youth. In the modern development strategy, the focus is on the formation of a spiritually rich, highly moral, educated and creative personality.*

***Keywords:** education system of Uzbekistan, modern methods, the use of interactive methods, the younger generation.*

Развитие и активизация уровня в дошкольном образовании республики Узбекистан дают свободу воспитателю в выборе форм и методов обучения детей дошкольного возраста. Главным результатом современного обучения является то, что ребенок усвоил, насколько это способствовало его развитию, формированию интегративных качеств личности. Выбранная воспитателем форма обучения должна способствовать формированию интеллектуальных операций, создавать условия для творческого решения задач и проявления инициативы, учить самостоятельности и ответственности, упражнять детей в умении произвольно управлять своим поведением. На сегодняшний день обучение детей в детском саду осуществляется в непосредственной образовательной деятельности, в режимных моментах, в совместной и самостоятельной деятельности. Существуют различные методы образования дошкольников.

Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, беседа они позволяют в кратчайший срок передать информацию детям.

Наглядные. Под наглядными методами образования понимаются такие методы, при которых ребенок получает информацию, с помощью наглядных пособий и технических средств, они используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения. Наглядные методы образования условно можно подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций.

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций связан с показом мультфильмов, диафильмов и др. Такое подразделение средств наглядности на иллюстративные и демонстрационные является условным. Оно не исключает возможности отнесения отдельных средств наглядности как к группе иллюстративных, так и демонстрационных. В современных условиях особое внимание уделяется применению такого средства наглядности, как компьютер индивидуального пользования. Компьютеры дают возможность воспитателю моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из

ряда возможных решений оптимальные по определенным критериям, т. е. значительно расширяют возможности наглядных методов в образовательном процессе при реализации ПООП дошкольного образования.

Практические методы обучения основаны на практической деятельности детей и формируют практические умения и навыки. Выполнение практических заданий проводится после знакомства детей с тем или иным содержанием, и носят обобщающий характер. Упражнения могут проводиться не только в организованной образовательной деятельности, но и в самостоятельной деятельности.

Методы по характеру образовательной деятельности детей

Информационно-рецептивный. Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. Один из наиболее экономных способов передачи информации. Однако при использовании этого метода обучения не формируются умения и навыки пользоваться полученными знаниями.

Репродуктивный. Суть метода состоит в многократном повторении способа деятельности по заданию воспитателя. Деятельность воспитателя заключается в разработке и сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении действий по образцу.

Проблемное изложение. Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный теоретический или практический вопрос, требующий исследования, разрешения, и сам показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. Назначение этого метода – показать образцы научного познания, научного решения проблем. Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон научного мышления и познания, образец культуры развертывания познавательных действий.

Частично-поисковый. Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную задачу на под проблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение проблемы пока отсутствует.

Исследовательский. Этот метод призван обеспечить творческое применение знаний. В процессе образовательной деятельности дети овладевают методами познания, так формируется их опыт поисково — исследовательской деятельности.

Активные методы предоставляют дошкольникам возможность обучаться на собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. Активные методы обучения предполагают использование в образовательном процессе определенной последовательности выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных ситуаций, дидактическим играм. Активные методы должны применяться по мере их усложнения. В группу активных методов образования входят дидактические игры – специально разработанные игры, моделирующие реальность и приспособленные для целей обучения.

Такой подход позволяет сделать жизнь ребенка в детском саду более осмысленной и интересной, а образовательный процесс более эффективным, так как приближает формы обучения к ведущей деятельности — игре.

REFERENCES

1. Богина, Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. Мозаика-синтез, 2006.
2. Денисова, Р.Р. Детский сад по-японски // Управление ДОУ. 2003, №5.

3. Зебзеева, В.А. Дошкольное образование за рубежом: история и современность / В.А. Зебзеева. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 128 с.
4. Турченко, В. Из опыта работы в немецком детском саду // Дошкольное воспитание. 2006. № 6.